

Kutatási eredmény bemutató

EUROINVESTMETAL Kft.

Termikus eljárással működő hulladékhasznosító berendezés létrehozása

GINOP-2.1.7-15-2016-00155

Kedvezményezett neve –EUROINVESTMETAL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe – Termikus eljárással működő hulladékhasznosító berendezés létrehozása

A szerződött projekt összege – 135 428 224 Ft

A szerződött támogatás összege – 89 106 334 Ft

A támogatás mértéke (%-ban) –65,79 %

A projekt tervezett kezdési dátuma – 2018.02.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma – 2019.10.31.

A projekt azonosító száma – GINOP-2.1.7-15-2016-00155

A kutatás célja egy olyan hulladékhasznosító berendezés létrehozása, amely termikus eljárás révén működött, ezáltal alkalmas olyan anyagok kinyerésére a társított, illetve vegyes műanyag hulladékból, amely más úton nem lehetséges. A hőbontással működő berendezés segítségével még a szemmel nem látható alkotóelemek is felszínre kerültek, majd a kezelés során a kémiai elemek kölcsönhatásba lépnek, ezáltal kiválasztódtak és tovább hasznosítható nyersanyaggá alakulnak. Ezekből az anyagokból a továbbiakban villamos energia, üzemanyag, fűtőanyag és kenőolaj állítható elő. A technológia létrehozása nélkül ezek a hulladékok nem kerültek volna hasznosításra, így a környezetet terhelve kerültek volna megsemmisítésre. Ezáltal a projekt megvalósítása, nemcsak cégünk életében jelent komoly előrelépést, hanem a hulladék gazdálkodási iparágra és ezáltal a környezetvédelemre is pozitív hatással bír.

Eredmény termék bemutatása

A kutatás során egy olyan technológia jött létre, amely a hőbontással üzemel és alkalmas évente 5500 tonna műanyag hulladék feldolgozására. A feldolgozás során a hulladékokból különböző termékek keletkeznek, amelyeket a későbbiekben energia előállítására tudunk felhasználni. Ezen anyagok újrahasznosításával olyan hulladékból termelt energiát tudunk előállítani, amely a villamos energia rendszerbe betáplálva a jogszabályban meghatározott áron értékesíthető.

Ezen termékek:

- gáz
- folyékony termék az olaj
- szilárd termék a kocsz

Gáz felhasználás

A működéshez illetve a gyártási folyamathoz szükséges hőenergia előállításához (felfűtéshez) szükséges gázt a külön tárolótartályból vissza tudjuk táplálni, ezért a rendszer külső energiaigénye meglehetősen alacsony, kedvező hatásfokú.

Az olaj felhasználása

Olajat főleg a HDPE feldolgozásából nyerjük, mely a feldolgozott hulladék 70%-a, továbbá az LDPE feldolgozásából, amiből a kinyerhető olajtartalom 40-50%, az ABS-ből 50%, valamint a PE-ből 70%. A keletkezett olajat tovább tisztítjuk, desztilláljuk, így azt a későbbiekben üzemanyagként lehet hasznosítani, illetve generátorok energiaszükségletét lehet vele fedezni, ami ezáltal áram termelését fogja végezni. A keletkezett áramot törvényi előírások szerint visszatápláljuk az elektromos energia hálózatba.

A kocsz felhasználása

A keletkezett szilárd maradékanyagának igen jelentős a széntartalma és a bevitt hulladék energia tartalmának számottevő részét tartalmazza. Ez az anyag szintén felhasználható energianyerésre. A kocszot ipari alapanyagként, vagy brikettálás után, mint energiahordozó tudjuk szintén értékesíteni. A kocsz, salak már nem tartalmaz toxikus anyagokat, hazai alkalmazás esetén minősítő vizsgálatok után, III. osztályú minősítés esetén pl. takarófüldként szintén elhelyezhető.

Össességében tehát a technológia megtermeli a saját áramszükségletét a hulladék feldolgozása során, valamint többletenergiát termel és gazdasági hasznot is hoz, hiszen a megtermelt és a hálózatba visszatáplált áram a piaci áron magasabb, jogszabályban meghatározott áron értékesíthető.

Kutatási eredmény bemutató

EUROINVESTMETAL Kft.

Termikus eljárással működő hulladékhasznosító berendezés létrehozása

GINOP-2.1.7-15-2016-00155

A létrehozott berendezés a termikus eljárással, a hőbontás elvén alapul.

Ezen folyamat során a társított, illetve kevert műanyag hulladékok hő hatására oxigénszegény vagy oxénmentes közegben szabályozott, ellenőrzött körülmények között bekövetkező kémiai lebontása megy végbe.

A végtermékek (olaj, gáz, koksz) aránya és mennyisége függ a beadagolt hulladék összetételétől és a technológia alkalmazásától. Jellemzően a műanyag hulladékokból kinyerhető termékek mennyisége:

gáz: 25%-35%

olaj: 40%-70%

koksz: 15%-25%

Ennek megfelelően a projekt során meg kellett határozni a termikus eljárás pontos paramétereit, azaz a folyamat reakciófeltételeit annak érdekében, hogy a különböző összetételű hulladékokból a legoptimálisabb eredménnyel nyerjük ki az energiahordozókat.

A meghatározandó reakció feltételek közé tartozik elsősorban a hőmérséklet, a felfűtési idő és a reakcióidő, továbbá a szemcse-, ill. darabnagyság és az átkeveredés mértéke, hatékonysága. A végtermék összetételének és részarányának alapvető meghatározója a hőmérséklet. A hőátadástól függ a felfűtési sebesség, amely szintén hat a végtermékek összetételére, minőségére. Az alkalmazott hőmérséklet tartomány 450–550 °C között mozog.

Az eljárás megindítása előtt a keletkezett, társított, illetve vegyes műanyagokat előkezelés után adagoló rendszer segítségével betöltjük a hőkezelő gépbe. A rendszerbe egyszerre 15 tonna hulladék tölthető be egy ciklushoz.

Egy termelési folyamat 10-12 órát vesz igénybe a betöltött hulladék összetételétől függően. A termikus eljárás során szétbomlik a hulladék a három összetevőre, és ezeket a tervezett berendezés integrált rendszere szétválasztja és szeparáltan elkülöníti. A különböző anyagok mindegyikét külön kezeljük, külön tároló helyre kerülnek raktározásra.

Budapest, 2020.10.15.

Bujdos Miklós Gábor

Ügyvezető

EUROINVESTMETAL Kft.

EUROINVESTMETAL KFT.
1221 Budapest, Ady E. u. 3.
Adószám: 14405195-2-12